

MUTAFAKKIRLARNING FARZAND TARBIYASIGA OID QARASHLARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA OILADA BOLALARNI TANQIDIY FIKRLASHGA YO‘NALTIRISH

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi,
PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360212>

Farzand tarbiyasi mas’uliyatli vazifa bo‘lib, bu jarayonning muvaffaqiyatli tashkil etilishi nafaqat oila, balki, millat va jamiyat ravnaqi uchun ham muhim hisoblanadi.

Ota-onalik ulug‘ martaba bo‘lishi bilan birga farzandni har tomonlama hayotga tayyorlash va shaxs sifatida shakllantirish burchini amalga oshirishdir. Farzand tarbiyasida otaning va onaning muayyan vazifalari mavjud. Ayniqsa Sharq xalqlarida farzand tarbiyasiga alohida e’tibor bilan yondashilgan. O‘zbek xalqining ham farzand tarbiyasiga oid o‘zi xos an’analari va qadriyatlari mavjud. Bu qadriyatlar mutafakkir ajdodlarimiz merosi, milliy qahramonlarimizning faoliyatiga oid ibrat-namunalar bilan yanada boyitilgan.

Farzand tarbiyasida umuminsoniy va sharqona an’analarni o‘zida mujassamlashtirgan Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig asarida” bolaga tarbiya berishda ota va onalarga tavsiyalar keltirilgan. Xususan “Ota o‘z farzandini tergap tarbiyalasa, uning fe‘l yo‘rig‘i yaxshi bo‘ladi, ota va onaning yuzi yorug‘ bo‘ladi. Ota farzandini bilimli va idrokli qilib tarbiyalamoqchi bo‘lsa, uni doimo tergap tarbiyalashi kerak, buning tadbiri mana shu”¹. Mutafakkirning fikridan ma’lumki farzand tarbiyasida ota hamisha e’tiborli va intizomli bo‘lishi natijasida farzandda mas’uliyatlilik shakllanadi.

Sa’diy Sheroziy “Guliston”, “Bo‘ston” asarlari axloqiy muhim mezonlarinui o‘zida jamlagan, Sa’diy Sheroziy farzand tarbiyasida me’yor muhim ekanligini uqtiradi:

“Ota-onasi erkalatsa nuqul,
Juda ko‘p qiyinchilikni ko‘rgay o‘g‘il.
Aql o‘rgat-u, to‘g‘rilik, poklik,
Sevib erkalatma, qil idroklik”.²

Sadiyning ta’biriga ko‘ra frazandni behuda erkalatmoq, ya’ni barcha xohishlarini, talablarini bajarish, unga osonlik bilan ehtiyojlarini muhayyo qilish, munosabat va muloqot qoidalarida hamisha erkiblik berish uni dangasalikka, mustaqil harakat qila olmasligiga, fikrlashiga, ayniqsa muammolarga tanqidiy yondashib mas’uliyatli qarorlar qabul qilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shunga ko‘ra eng aziz ne’mat farzandni erkalashda ham me’yor bo‘lmog‘i lozim.

Sharqda Luqmoni Hakim ham farzand tarbiyasida ulug‘ sanalgan donishmandlaridandir. Luqmoni hakim hikmatlari, nasihatlari ham farzand tarbiyasida ota-onalarga ma’naviy ko‘makchi bo‘la oladi. Luqmoni Hakim nasiihatlarini ota-onalar o‘zlari ko‘proq o‘qib-

¹ Yusuf Xos Xojib. Qutadg‘u bilig. Toshkent: Fan, 1971 y. 964 b.

² Shayx Sa’diy Sheroziy. Guliston. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti, 1993. – 247 b.

o‘rganishlari, farzandlar bilan birgalikda mushohada qilishlari ham ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi ma’naviy hamkorlikni yuzaga keltiradi. Jumladan:

Faqat o‘zingni o‘ylama.

Jiddiy so‘zni hazilga aralashtirib gapirma.

Birovni hech kim oldida hijolat qilma.

O‘zingni va yaqinlaringni odamlar oldida maqtama.

Qoshu ko‘zing bilan imlab, chaqimchilik qilma.

Aytgan so‘zingni yana takrorlama.

Birovni bema’ni kuldirishdan tiyil.

G‘azabing kelganda, so‘zni o‘ylab va tanlab gapir.

Quyosh chiqqancha uxlama.

Kattalardan oldinda yurma.

Odamlar so‘zlashayotganlarida gaplariga qo‘shilma.

Mehmon huzurida birovga g‘azabingni sochma.

Mehmonga ish buyurma.

Manman va takabbur bo‘lma.

Yuqoridagi hikmatlarni ota-onalar kundalik suhbat mavzulari sifatida farzandlari bilan hamkorlikda munozara tarzida ham tushunib olishlari, axloq tarozisiga qo‘yib, xuloslar chiqarishlari, o‘zlarining fikrlarini bayon etib, farzandlarini ham fikrlarini bilishga tahlilga tortishlari maqsadga muvofiq. Shu munozalar jarayonida bolalarda muammolarga to‘g‘ri yondashish, maslahatlashish, mustaqil, mantiqiy, tanqidiy fikrlash rivojlanib boradi.

Tanqidiy fikrlash “**munosabat bildirish qobiliyati**” hisoblanadi. Shaxs muayyan jarayonga to‘g‘ri munosabat bildirishi uchun avvalo uning bilimi mavjudligi yoki bilimsizligi muhim ahamiyat kasb etadi. U o‘zida mavjud bilimlar, tushunchalar asosida mavjud holatga nisbatan savol, munosabat, izohlarni shakllantira oladi. Shuning uchun ham tanqidiy tafakkur shaxsning bilimlari va egallagan tajribalari darajasini belgilab beradi.

Tanqidiy fikrlash insonni bilimi va tajribasidan tashqari uning e‘tiqodi va o‘zini anglash darajasi bilan ham tavsiflanadi. Bu kompetensiyalar avvalo oiladagi muloqot va suhbat, munozaralar vositasida shakllantiriladi. Demakki, farzand tarbiyasida bolalarning fikrlari bilan qiziqish, qarashlarini inobatga olish, qo‘llab-quvvatlash kabi usullar juda samarali bo‘lib, ularning fikrlashni rivojlantiradi, o‘z pozitsiyasini egallashiga, intuitsiyasi va immanentligini namoyish etishiga imkoniyat yaratiladi.

Farzand tarbiyasini amalga oshirishda muhim sanaladigan bir qator omillar mavjud. Jumladan:

Vaqt. Farzand tarbiyasida vaqt eng muhim mezon bo‘lib, farzand tarbiyasi u ona qornidagi homila davridayoq boshlanmog‘i lozimligi ajdodlarimiz tomonidan ko‘p uqtirilgan. Agar yangi ekilgan niholga suv va parvarish o‘z vaqtida berilmasa u kutilgandek sarv daraxtga aylanmasligi singari, farzand tarbiyasida bilim, tajriba, yo‘llanmalar “o‘z vaqtida” ko‘rsatilmasligi ota-onaning fojeasi, jamiyatning falokati bo‘lishi mumkin.

Tarbiya uzoq vaqt davom etadigan jarayon bo‘lib, u yosh davrlariga ko‘ra turlicha yo‘nalishlarda olib boriladi.

Intizom. Tarbiyada intizom tushunchasi natijadorlikni ta‘minlovchi mezon ifatida talqin etiladi. Intizom tarbiyaning e‘tiborlilik va tizimlilik bilan amalga oshirilishidir. Ota-onaning farzandaga har kuni e‘tibor qaratishi, rivojlanib borishini tizimli tarzda yo‘lga qo‘yishi, uning fikrlashi, intilishi, qiziqishini imkon qadar nazoratga olishi lozim.

Rag‘bat va jazo. Ota-ona farzandining qilayotgan xayrli amallari, yutuqlari, mehnatsevarligi, ko‘makchiligini doimo e‘tirof etib, uning layoqati, iqtidori, dovyurakligiga, shijoati, aql-idrokiga o‘z ishonchini bildirib turishlari, bolalar uchun muhim hisoblanadi. Ota-onaning e‘tirofi farzandlar uchun eng katta rag‘batdir.

Yaxshi va yamoni farqlashda, oq va qora anglatishda ota-ona jazo usildan ham lozim holatda foydalanmog‘i darkor. Lekin bolalarga shavqatsizlik qilish, turli yomon so‘zlar bilan xaqorarlash, urish hech qacho jazo hisoblanmaydi, aslida bular ota-onaning g‘azabidir. Jazo shunday bo‘lsa manfaatliki, u biror imkoniyatdan mahrum etish evaziga o‘z xatosini anglashi, undan pushaymon bo‘lishi, tavba qilishi, xulosa chiqarishi lozim. Xulosa qilib aytgan farzand tarbiyasi har bir davrda eng mas‘uliyatli vazifa hisoblanib, hadislarda ta‘kidlanganidek – “Ota-onadan farzandga qoladigan eng katta meros tarbiyadir”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
2. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
3. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
4. Masharipova N.R. O‘quvchilarda ma‘naviy sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. Science and Innovation International scientific journal Volume 1 issue 6. Uif. 2022: 8.2 Issn: 2181- 3337.P.62-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7105342>
5. Shakirova D.M “Formirovanie kriticheskogo myshleniya uchashixsya i studentov: model i texnologiya”. Educational Technology Society 9(4)2006/ ISSN 1436-4522/ 2006
6. Shayx Sa‘diy Sheroziy. Guliston. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti, 1993. – 247 b.
7. Yusuf Xos Xojib. Qutadg‘u bilig. Toshkent: Fan, 1971 y. 964 b.